

GENERASI MUDA PENDIDIKAN

by Indriana Indah

Submission date: 04-Apr-2022 10:43AM (UTC+1000)

Submission ID: 1800634547

File name: GENERASI_MUDA_2.docx (41.7K)

Word count: 2121

Character count: 13836

PERAN GENERASI MUDA DALAM MEMAJUKAN PENDIDIKAN DI ERA PANDEMI

A. PENDAHULUAN

Virus Covid-19 yang muncul di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 lalu tampaknya memiliki dampak yang bukan main-main. Meluas ke seluruh penjuru dunia dengan waktu yang relatif singkat yaitu hanya membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk *World Health Organization* (WHO) meningkatkan status Covid-19 pada tanggal 9 Maret 2020 menjadi pandemi global yang mana hal itu berarti virus ini telah menular hampir di seluruh penjuru dunia. Penyebaran yang begitu cepat ini ditengarai akibat padatnya arus mobilisasi di dunia yang mana arus masuknya warga negara asing tidak dapat dicegah dengan semudah itu.

Di Indonesia sendiri, kasus positif pertama Covid-19 muncul pada tanggal 2 Maret 2020 dan jumlahnya terus meningkat dari hari ke hari. Pemerintah dengan cepat mengambil tindakan yaitu dari segi perekonomian, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pemerintah juga langsung membentuk gugus tanggap Covid-19 yang terdiri dari tenaga medis dan tenaga pembantuan lainnya, membenahi infrastruktur rumah sakit supaya mampu menampung pasien positif Covid-19 akibat jumlahnya yang terus membludak dari hari ke hari. Untuk mencegah penyebarluasan virus ini, akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sejak tanggal 31 Maret 2020 dan diperbarui secara berkala sesuai dengan kondisi terkini.

Melalui peraturan pemerintah itulah yang menyebabkan perubahan drastis terhadap seluruh sektor di Indonesia, perekonomian dapat dikatakan hampir lumpuh, bahkan krisis ekonomi sudah ada di depan mata, akibat banyak sekali pedagang kecil, menengah, hingga pabrik-pabrik besar harus tutup sementara waktu, seluruh aktivitas perkantoran juga mati total, dilakukan adanya pengalihan kerja yang awalnya *work from office* menjadi *work from home*. Sejalan dengan hal tersebut dunia pendidikan di Indonesia juga turut terkena dampak adanya virus Covid-19.

Sejak tri semester pertama di tahun 2020, pemerintah Indonesia pertama kali mengumumkan libur selama dua minggu untuk terlebih dahulu melihat bagaimana perkembangan virus Covid-19, namun karena tak kunjung membaik akhirnya pemerintah menetapkan bahwa pendidikan dilakukan tanpa tatap muka. Dunia pendidikan tentunya harus beradaptasi dengan cepat, yang tadinya guru dan tenaga pendidik lainnya mengajar menggunakan media papan tulis dan proyektor saja di ruang kelas, namun sekarang pembelajaran dilakukan melalui aplikasi seperti *google meet*, *zoom*, *web-ex*, dan media sejenis lainnya. Namun sangat disayangkan banyak sekali tenaga pendidik yang kurang mampu beradaptasi dengan penggunaan teknologi sehingga mengakibatkan terhambatnya pembelajaran yang didapatkan oleh peserta didik. Belum lagi perbedaan kondisi demografi di Indonesia yang mengakibatkan terdapat daerah-daerah tertentu yang tidak terjangkau sinyal atau perbedaan taraf ekonomi sehingga seorang pelajar terbatas memiliki sarana komunikasi seperti laptop ataupun *smartphone*. Banyak anak yang memilih untuk putus sekolah dan membantu pekerjaan orang tua mereka untuk perlahan membangkitkan kembali perekonomian keluarga. Terlihat dari sini bahwa adanya pandemi Covid-19 memberi efek domino yang terus berkelanjutan.

Dampak paling buruknya adalah dengan terputusnya pendidikan yang didapatkan oleh anak maka akan menurunkan kualitas generasi bangsa ke

depannya. Untuk itulah diperlukan peran aktif dari seluruh pihak di Indonesia untuk kembali memulihkan taraf pendidikan. Generasi muda disini dapat mengambil peran aktif karena generasi muda inilah yang kelak akan melanjutkan cita-cita bangsa. Menarik untuk diulas lebih lanjut mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh generasi muda untuk membantu sesamanya agar mendapatkan hak pendidikannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebutkan dalam pembukaan alinea ke empat, yaitu pemerintah Indonesia wajib mencerdaskan kehidupan bangsa." Generasi muda dalam upayanya memperbaiki taraf pendidikan di Indonesia sama saja memperbaiki nasibnya kelak di masa depan karena bagaimana kondisi sesamanya sekarang akan membawa pengaruh besar mengenai kehidupan bangsa Indonesia ke depannya.

B. PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan pilar utama yang akan membawa perubahan nasib suatu generasi bangsa. Pendidikan yang baik secara alami akan membentuk karakter seseorang karena pendidikan akan memberikan pengetahuan dan keahlian yang diserap oleh anak secara berbeda-beda sehingga memunculkan karakter yang berbeda-beda pula. Mendapatkan pendidikan merupakan hak yang patut didapatkan sebagai warga negara Indonesia karena negara telah menjamin dengan adanya Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dilanjutkan dalam ayat selanjutnya bahwa seminimal-minimalnya seseorang akan mendapatkan pendidikan pada tingkat dasar dan pemerintah akan memberikan pembiayaan penuh terhadap hal tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri memang telah menyediakan program sekolah wajib selama 12 tahun yaitu sejak usia sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, karena setidaknya penanaman karakter Pancasila dan kebangsaan mampu ditanamkan selama masa sekolah.

Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak juga dituangkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, itu artinya mendapatkan pendidikan dan pengajaran bukan hanya merupakan hak sebagai warga negara namun memang hak yang didapatkan sebagai manusia. Mengingat betapa pentingnya pendidikan, maka diperlukan kerjasama antara masyarakat, tenaga pendidik, dan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan (Tilaar, 1999).

Namun sayangnya hak setiap warga negara terutama pada usia anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak menjadi terhambat dengan adanya virus Covid-19 ini. Pada beberapa segmen memang dibenarkan bahwa Covid-19 hanya sekedar menghambat penyelenggaraan pendidikan karena dunia pendidikan juga memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan segala hiruk pikuk pembaruan sistem pengajaran yang mulai memanfaatkan secara maksimal teknologi yang mana belum berjalan seimbang dengan kemampuan dari para tenaga pendidik. Namun pada beberapa kasus juga Covid-19 bukan hanya menghambat pemberian pendidikan namun juga menghentikan pendidikan yang didapatkan oleh anak. Banyak anak yang memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya dengan alasan ekonomi keluarga yang semakin melemah akibat terdampak Covid-19, banyak anak yang lebih memilih untuk membantu orang tuanya bekerja di ladang ataupun sawah. Hal inilah yang perlu mendapatkan perhatian serius dari masyarakat, karena jika suatu generasi minim mendapatkan pendidikan, maka masa depan bangsa Indonesia akan terancam.

Diperlukan adanya kerja sama dari seluruh warga negara Indonesia, misalkan saja pemerintah akan berupaya membuat suatu peraturan perundang-undangan yang akan memberikan insentif pendidikan kepada keluarga anak yang

kurang mampu atau bisa juga menyediakan sarana dan prasarana yang layak bagi anak untuk menuntut ilmu atau negara juga bisa memulihkan kembali perekonomian bangsa dengan membuka banyak peluang tempat kerja dengan harapan perekonomian keluarga akan membaik dan anak dapat kembali menuntut ilmu. Namun upaya memulihkan dan meningkatkan perekonomian tidak dapat dilakukan secara cepat dan mudah, disinilah generasi muda memegang peranan penting dalam menunjang pemberian pendidikan kepada anak-anak putus sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Penulis memilih untuk fokus pada topik ini dikarenakan anak dengan ekonomi keluarga yang memadai cukup mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19, pembelajaran dari rumah dengan fasilitas laptop ataupun *smartphone* masih dapat mereka dapatkan, yang menjadi persoalan adalah anak-anak yang bahkan tidak memiliki kedua hal tersebut.

Generasi muda sebagai *agent of change* atau agen perubahan benar-benar harus mengambil peranannya untuk memajukan bangsa Indonesia ditengah keteringgalannya dalam dunia pendidikan. Tentunya perubahan yang dibawa adalah perubahan menuju ke arah yang baik lagi. Generasi muda dianggap sebagai generasi tercepat yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang seperti saat ini. Generasi muda dalam pemahaman sosiologis merupakan seseorang yang memiliki rentang usia antara 16 hingga 30 tahun, fase ini merupakan fase dimana seseorang mencari dan menemukan kematangan baik secara fisik ataupun psikis (Naafs & White, 2012). Generasi muda memegang peran yang sangat berat karena nasib bangsa di kemudian hari ada di pundak mereka. Kaum generasi muda memiliki langkah tersendiri yang efektif guna meningkatkan dan mengembangkan taraf pendidikan pada anak-anak terdampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan mereka putus sekolah.

Berikut adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh generasi muda dalam rangka memperbaiki taraf pendidikan di Indonesia selama pandemi Covid-19, yaitu diantaranya:

1. Menjadi Tenaga Pendidik Sukarela;
Tenaga pendidik hanya memberikan pengajaran ketika berada di sekolah saja sehingga anak-anak yang putus sekolah secara otomatis tidak lagi bisa mendapatkan pengajaran sebagaimana mestinya. Untuk itu generasi muda melalui suatu komunitas ataupun kelompok dapat mengunjungi tempat-tempat dengan angka putus sekolah yang tinggi dan memberikan pengajaran tentang pelajaran sebagaimana pendidikan formal di sekolah yang telah disesuaikan dengan jenjang usia anak. Langkah ini harus dilakukan secara rutin dan membutuhkan generasi muda yang memang benar-benar merasa bertanggungjawab terhadap kemajuan bangsa karena secara gamblang upaya ini para generasi muda tidak mendapatkan imbalan apapun. Mengingat minimnya sarana dan prasarana maka cara yang efektif memberikan pengajaran kepada anak-anak putus sekolah yang umumnya berada di pelosok adalah dengan mendatangi langsung namun tetap saja upaya ini harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Selain memberikan pengajaran sebagaimana sekolah formal, generasi muda juga dapat memberikan pengajaran mengenai keterampilan dalam membuat sesuatu yang tentunya akan berdaya guna tinggi jika dijual ataupun digunakan.
2. Membuka Penggalangan Dana;
Sebagaimana amanat Pancasila sila kelima yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Bangsa Indonesia, yang mana salah satu butir sila menyatakan bahwa atas nama bangsa Indonesia masyarakat harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain, sehingga disini mahasiswa dapat membuka penggalangan dana yang mana dana yang terkumpul akan digunakan untuk

membeli *smartphone* atau sarana lain yang dibutuhkan oleh anak yang putus sekolah supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran secara daring dengan baik. Mengingat hingga saat ini seluruh kegiatan pembelajaran masih dilakukan secara daring.

3. Memberikan Beasiswa;

Hampir sama bentuknya dengan penggalangan dana, yang mana selain dapat digunakan untuk membelikan prasarana penunjang pembelajara, hasil penggalangan dana juga dapat digunakan untuk memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi yang terpaksa putus sekolah karena tuntutan keadaan. Beasiswa yang diperoleh bisa berupa uang tunai atau juga bisa peralatan sekolah. Generasi muda yang berperan aktif dapat bekerjasama dengan karang taruna setempat untuk melakukan pendataan mengenai siapa-siapa saja anak putus sekolah yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan beasiswa.

4. Membuka Donasi Buku dan Peralatan Sekolah Lainnya

Upaya ini tentunya bukan hanya bermanfaat bagi anak yang putus sekolah melainkan juga untuk generasi muda dikarenakan akan memupuk kepekaan sosial generasi muda sehingga terdapat keinginan untuk membantu sesamanya. Buku yang disumbangkan tidak harus buku pelajaran, buku dongeng pun bisa menambah kemampuan berbahasa anak-anak tersebut. Buku dan peralatan sekolah lainnya ini diberikan dalam rangka memberikan dukungan moril kepada anak-anak putus sekolah sembari menanamkan pemikiran bahwa putus sekolah bukan berarti berhenti untuk menggapai cita-cita dan mendapatkan ilmu karena ilmu pengetahuan bukan hanya datang dari bangku sekolah saja.

Generasi muda dapat bekerja sama dengan karang taruna yang umumnya juga berasal dari golongan generasi muda untuk melakukan pendataan, *survey* lokasi, dan juga penyaluran dana bantuan. Generasi muda dengan segala donasi buku dan dana yang didapatkan dapat membangun ruang baca yang dapat dikunjungi oleh siapa saja dan kapan saja sehingga anak-anak tetap mendapatkan pendidikan. Tentunya langkah ini akan jauh efektif dan berhasil jika mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Pengajaran yang dapat diberikan oleh generasi muda untuk meningkatkan pendidikan di era pandemi ini bukan hanya memberikan pengajaran mengenai materi sekolah saja namun juga dapat mengajarkan kebudayaan Indonesia sehingga nilai-nilai kehidupan Pancasila tetap mereka dapatkan sekalipun tidak bersekolah secara formal. Diharapkan nantinya generasi bangsa tersebut tetap memiliki daya juang untuk mewujudkan tujuan nasional dengan beradasar pada nilai-nilai Pancasila (Rahayu, 2019). Hal penting lainnya adalah mengenalkan anak putus sekolah tersebut pada dunia teknologi yang modern karena kelak mereka hidup di jaman dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dari beberapa upaya yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa bukan hanya Pemerintah yang bertanggungjawab atas perkembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia, namun juga generasi muda yang memiliki ciri khas karakter kreatif, solutif, dan kritis. Dengan begitu generasi muda dapat menjalankan perannya sebagai *agent of change* yang benar-benar membawa perubahan signifikan khususnya dalam dunia pendidikan.

C. KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 tampaknya tak hanya melumpuhkan sektor perekonomian namun juga sektor pendidikan. Banyak anak usia sekolah yang memilih untuk putus sekolah dan membantu pekerjaan orang tua mereka supaya mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak tersebut tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mengikuti pendidikan jarak jauh yang tentunya membutuhkan alat seperti laptop ataupun *smartphone* dan juga sinyal yang

memadai. Permasalahan ini tentunya menjadi permasalahan yang serius mengingat anak-anak merupakan generasi bangsa yang kedepannya akan memimpin bangsa Indonesia. Diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah, generasi muda, dan masyarakat untuk menstabilkan kembali pendidikan. Pemerintah mulai bisa berbenah dari segi perekonomian sehingga tidak ada lagi orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, generasi muda juga bisa menopang beberapa hal sementara pemerintah menyiapkan kestabilan ekonomi. Generasi muda dapat terjun langsung ke lapangan dimana angka anak putus sekolah tinggi, lalu memberikan pengajaran secara sukarela. Memang bukan pendidikan secara formal di sekolah yang dapat diberikan, namun ilmu pengetahuan yang didapatkan juga akan sama sehingga anak-anak yang putus sekolah juga tidak akan ketinggalan pelajaran. Generasi muda juga bisa menggalakkan dana dan hasilnya akan diberikan berupa beasiswa bagi anak-anak pintar yang membutuhkan. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh generasi muda dalam menjalankan perannya sebagai *agent of change*.

D. DAFTAR PUSTAKA

⁵ Naafs, S., & White, B. (2012). Generasi Antara: Refleksi Tentang Studi Pemuda Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 01(No. 2), Hal 91.

⁴ Rahayu, M. . (2019). Strategi Membangun Karakter Generasi Muda Yang Beretika Pancasila dalam Kebhinekaan dalam Perspektif Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, Vol. 28(No. 3), Hal 289-304.

Tilaar, H. A. . (1999). *Manajemen Pendidikan Nasional*. PT Remaja Rosdakarya.

GENERASI MUDA PENDIDIKAN

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.mkri.id Internet Source	1%
2	baroindo.id Internet Source	1%
3	fr.scribd.com Internet Source	1%
4	jurnal.upnyk.ac.id Internet Source	1%
5	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	1%
6	Aan Febriani, Yollanda Ardhitya Putri, Sharah Ayuni, Saryono Saryono. "Kesehatan mental masyarakat selama pandemi covid-19: Literatur review", Riset Informasi Kesehatan, 2021 Publication	1%
7	review-unes.com Internet Source	1%
8	kumparan.com Internet Source	1%

1 %

9 adoc.tips
Internet Source

1 %

10 alhasyi.blogspot.com
Internet Source

<1 %

11 penyuluhagamaasmg.blogspot.com
Internet Source

<1 %

12 peraturan.bpk.go.id
Internet Source

<1 %

13 digilib.isi.ac.id
Internet Source

<1 %

14 text-id.123dok.com
Internet Source

<1 %

15 www.indonews.co.id
Internet Source

<1 %

16 Submitted to Udayana University
Student Paper

<1 %

17 eprints.radenfatah.ac.id
Internet Source

<1 %

18 m.brilio.net
Internet Source

<1 %

19 Nisa Khoerunisa, Faisal Fadilla Noorikhsan.
"Comparison of Covid 19 Pandemic Handling

<1 %

Management in Indonesia and India", Journal of Political Issues, 2021

Publication

20

kesmas.kemkes.go.id

Internet Source

<1 %

21

www.batamnews.co.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On